

INGLIZ TILINING TIBBIYOTDAGI O'RNI. THE ROLE OF ENGLISH IN MEDICINE

Valiyeva Shohida Nasirovna

Respublika o'rta tibbiyot va farmasevtika xodimlari malakasini
oshirishva ularni ixtisoslashtirish markazi o'qituvchisi

Muxutdinova Nilufar Axrorovna

Respublika o'rta tibbiyot va farmasevtika xodimlari malakasini
oshirishva ularni ixtisoslashtirish markazi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10485243>

Annotatsiya : Mamlakatimizda o'rta tibbiyot xodimlarini tayyorlash , malakasini oshirish tibbiyot muassasalarida hamshiralik ishini xalqaro andozalarga mos tarzda tashkil etish borasida zamonaviy tizim yaratilgan . "O'zbekiston Respublikasida Xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jixatidan yangi bosqichga olib chiqish chora tadbirlari to'g'risidagi " O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 19.05.2021 yildagi PQ-5117 sonli qarori asosida yaratilgan . Ta'lim tizimini isloh qilish, yangilash , o'qitishning zamonaviy uslublarini tadbqiq qilish, o'quv jarayonini yangilash, zamonaviy ta'lim vositalaridan foydalanishni yo'lga qo'yish demakdir. Tibbiy ta'lim chet tili ya'ni ingliz tilini o'rni va bu yurt ravnaqini oshirishda, tibbiyotni rivojlantirishda ham aynan tilning axamiyati katta.

Bugungi kunda ko'plab tibbiyot xodimlari ingliz tilini o'rganmoqdalar: ba'zilari chet elda amaliyot o'tashni yoki ishlashni xohlaydilar, boshqalari xalqaro konferensiyalarga borishni orzu qiladilar, boshqalari esa tibbiy kashfiyotlar haqidagi nashrlarni birinchi bo'lib o'qiydilar. Maqsad qanday bo'lishidan qat'iy nazar, siz unga erishish uchun olg'a qadam qo'ying. Hozirda ingliz tili turli kasb egalari uchun muloqot tiliga aylangan masalan: sportchilar, siyosatchilar, olimlar , uchuvchular va boshqalar.

Dunyoda tillar juda ko'p: fransuz, nemis, ispan, italiyan, turk, arab va boshqalar. Lekin eng mashhuri , albatta ingliz tili. Uning mashhurligiga ba'zi sabablar bor. Birinchidan: bolalar buni maktabda o'rganadilar; ular keyinchalik uni Universitetda yoki institutda o'rganishda davom etadilar chunki boshqa tillarga nisbatan o'rganish osonroq.

Ikkinchidan: jahon ommaviy axborot vositalarida ingliz tili ishlatiladi.

Uchinchidan: Ingliz tili xalqaro til bo'lib, u 120 dan ortiq mamlakatlarda ishlatiladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ishchi tili bu ingliz tilidir.

Albatta biz bu maqolada barcha tibbiy atamalarni ingliz tilida qo'ya olmaymiz. Biz har doim eng dolzarb ma'lumotlarni olish uchun haqiqiy qo'llanmalardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Hamma uchun umumiy

atamashunoslik, tibbiy terminologiya, tibbiyotda professional ingliz tili, hamshiralar uchun ingliz tili, farmasevtika sanoati uchun ingliz tili darsliklaridan foydalanishni tavsiya qilamiz. Xar bir soha uchun ingliz tili katta ahamiyatga ega bo'lib, unu o'rganish va xayotga tadbiiq etishda ham muhim. Mustaqil O'zbekiston Respublikasida xorijiy tilga, xususan ingliz tiliga bo'lgan munosabat tubdan o'zgardi. Xorijiy mamlakatlarda taxsil olish va malaka oshirish imkoniyati paydo bo'lgan ekan, yoshlarimiz o'zlarining kelgusi faoliyatlarini ona tillarda qanday olib borsalar xorijiy tillarda ham shu darajada ish yuritish imkoniyatiga ega bo'lishlari lozim . O'rta tibbiyot xodimlariga chet tilini o'qitishning o'ziga xos xususiyatga ega. O'rta tibbiy xodimlar oddiy so'zlashish , leksikasini bilishi, tibbiy terminlarni mukammal egallashlari kerak. Chunki ular kelajakdagi ish faoliyatlari davomida uchraydigan chet eldan keltirilgan dori darmonlarga, texnika va texnologiyalarga tibbiy uskunalarga berilgan ko'rsatmalarni o'qib, tarjima qila olishlari shart. Yangi keltirilgan tibbiy asboblarga berilgan izoxlarni lug'at yordamida tarjima qila olish imoniyatiga ega bo'lishlari kerak. Kompyuterlar va internet paydo bo'ldi. Internetda ishlaganda ingliz tilida ko'p ma'lumot olasiz. Agar siz aniq dasturni o'rnatmoqchi bo'lsangiz, siz ingliz tilida ko'plab to'plamlarga duch kelasiz. Agar siz ingliz tilini bilmasangiz materialni tushunolmaysiz. Tibbiy xodim bemor bilan bo'ladigan muloqatni qiynalmay olib boradigan bo'lishi kerak.

Mamlakatimizga ish yuzasidan yoki sayyoh sifatida kelayotgan chet ellik birodarlarimizning soni tobora oshib bormoqda. Ular kasal sifatida kasalxonalarga tushib qolganlarida yoki biron bir tibbiy yordam kerak bo'lganda bizning hamshiralarimiz ular bilan oddiy savol javob orqali qisqa suxbat olib bora olsalar, biz o'z oldimizga qo'ygan vazifani ado etgan bo'lar edik. Mutaxassislik bo'yicha adabiyotlarni o'qish ularning ish faoliyatida yordam bersa, siyosiy axborotni o'qiy olish, tinglovchilarni ilmiy dinyoqarashlarini yuksaltiradi, siyosiy ongini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Viktor Milovidov. "Zamonaviy ingliz tili" – 2016 yil
2. M. Isramaliyeva . M.Maxammedova. X.Yuldasheva- "Ingliz tili"(tibbiyot xodimlari uchun qo'llanma) Toshkent -2018 yil
3. N.Bonk "Практическая грамматика английского языка".
4. E.A.Volkova, I.I.Tsert "English matter", Mac Millan , Murphy
5. Malkolm Mann "Til va Lingvistika" va "Destination B1" Toshkent 2018 yil

